

**QISHLOQ XO'JALIGI LALMI YERLARI MONITORINGINI
YURITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH :**

Ishmurodova S.Sh.

Tursunov A.A.

“TIQXMMI” MTU Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti
Stj.o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776283>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalardan foydalangan holda monitoring ishlarini amalga oshirish qishloq xo'jaligi faoliyatining turli jabhalarini samarali nazorat qilish imkonini beradi. Kosmosdan olingan suratlar qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiyadan o'tkazadi, turli bosqichlarda ekinlar holatini tezkor nazorat qiladi, yerlarning tanazzulga uchrashi jarayonlarini aniqlashga, ekinlarga potensial tahdidlarini aniqlash va agrosanoat majmuasining boshqa ko'plab vazifalarni hal qilishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, lalmi yerlar, karta, raqamli texnologiya, monitoring, o'simlikshunoslik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье осуществление мониторинговой работы с использованием цифровых технологий позволяет эффективно контролировать различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Снимки, полученные из космоса, позволяют проводить инвентаризацию сельскохозяйственных угодий, оперативно отслеживать состояние посевов на различных стадиях, определять процессы деградации земель, выявлять потенциальные угрозы посевам и решать многие другие задачи агропромышленный комплекс.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, суша, карта, цифровые технологии, мониторинг, растениеводство.

ABSTRACT

In this article, the implementation of monitoring work using digital technologies allows effective control of various aspects of agricultural activity. The images taken from space make it possible to carry out an inventory of agricultural land, to quickly monitor the state of crops at various stages, to determine the processes of land degradation, to identify potential threats to crops, and to solve many other tasks of the agro-industrial complex.

Keywords: Agriculture, dry land, map, digital technology, monitoring, plant science.

Bugungi kunda jamiyatning har qaysi jabhasida keng ommalshib ulgurgan “monitoring” tushunchasiga duch kelamiz.

“Monitoring” so‘zi lotincha so‘zdan olingan bo‘lib “monitor”-ogohlantirish, kuzatish, nazorat qilish kabi ma‘nolarni anglatadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida monitoring qilish vazifalari, tarmoqlar va agrosanoat majmuasi yo‘nalishlari bo‘yicha guruhlanadi:

- ❖ maydonlarni hisoblash bilan dalalar va ish maydonlarining aniq chegaralarini aniqlash;
- ❖ qishloq xo‘jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish va belgilash;
- ❖ qishloq xo‘jaligi yerlarida (haydalgan yerlar, o‘tloqlar, bog‘lar, ko‘p yillik ekinlar, bo‘sh va foydalanilmaydigan yerlar) yer uchastkalarini haqiqiy tuzilmasini xaritalash;
- ❖ almashib ekish davrlarini xaritalash, ishlov berilgan maydonlarning haqiqiy tuzilishini aniqlash;
- ❖ foydalanilmayotgan yerlarni aniqlash, qishloq xo‘jaligi yerlaridan oqilona foydalanishni nazorat qilish;
- ❖ daraxt va butalar bilan qishloq xo‘jaligi yerlarining ko‘payish maydonlarini aniqlash, qishloq xo‘jaligi yerlarining o‘sib ketishini baholash;
- ❖ eroziya, namlanish, botqoqlanish va boshqa yerning buzilish sabablarini aniqlash;
- ❖ tuproq xaritalarini yangilash, tuproq xususiyatlarini masofadan xaritalash (organik moddalar miqdori, eroziya jarayonlarining rivojlanishi, namlik darajasi)
- ❖ qishloq xo‘jaligi yerlaridan ruxsatsiz foydalanish faktlarini aniqlash.

O‘simlikshunoslik:

- ❖ o‘simliklarning turli bosqichlarida (biomassaning o‘sishi, namlik darajasi) qishloq xo‘jaligi ekinlari holatini monitoring qilish, shu bilan birga unib chiqishini baholash;
- ❖ agrotexnik ishlarni rejalashtirish va bajarilishini nazorat qilish (shudgorlash, hosil yig‘imi);

Noxush jarayonlar va hodisalarni (toshqinlar, zararkunandalar) aniqlash va ularni qishloq xo‘jaligi atrof-muhitni boshqarishni rejalashtirishda hisobga olish maqsadida:

- ❖ melioratsiya va qishloq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlash sohasidagi loyihalash-o‘rganish ishlarini axborotlashtirish;

❖ meliorativ va gidrotexnika obyektlari holatini nazorat va monitoring qilish.

Yer monitoringi yuritishning samaradorligini oshirish bo'yicha taklif etilgan uslubiyat Respublikada qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar monitoringini yuritish bo'yicha bajariladigan ishlarning yagona uslubini va tarkibini belgilaydi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar monitoring davomida qishloq xo'jaligi yerlari holati to'g'risida ma'lumotlarning shakllanishi topografik-geodezik, yer tuzish, inventarizatsiya, tuproq hamda boshqa tadqiqotlar zarur materiallaridan foydalangan holda, shuningdek to'g'ridan- to'g'rikuzatuv punktlarida kuzatib boorish orqali ta'minlash mumkin.

Ma'lumki dunyoda qishloq xo'jaligi lalmi yerlarining kattaligi jihatdan yetakchi o'rinda turuvchi Hindiston davlatida ham zamonaviy texnika va texnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi lalmi yerlaridan samarali foydalanishga qaratilgan yer tuzish ishlarida GPS qurilmasi hamda elektron taxeometr dan foydalaniladi.

Ushbu davlat tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimizdagi mavjud qishloq xo'jaligi lalmi yer maydonlari hisobini yuritish, loyihalash va yer tuzish jarayonlarida zamonaviy geodezik o'lchov asboblarini qo'llash qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

GAT texnologiyalari asosida uch o'lchamli qishloq xo'jaligi lalmi yerlari xaritalarini yaratish uchun quyidagi omillarga asoslanishimiz mumkin:

- ❖ geografik axborot tizimlari texnologiyasi muayyan tashkilot yoki jamoa oldida turgan vazifalarni bajarish va muammolarni tahlil qilishda yangi zamon talablariga mos, samarali, qulay va tezkor bo'lgan yondashuv;
- ❖ to'plangan ma'lumotlar o'rganish, tahlil etish va tizimlash jarayonlarini avtomatik ravishda bajarish imkoniyati;
- ❖ har bir uchastkaga oid to'plangan ma'lumotlarni avtomatik ravishda raqamli kartografik asosini yaratish;
- ❖ har bir uchastka bo'yicha tuzilgan raqamli kartografik asoslarni o'zaro taqqoslash uchun eng maqbul ketma-ketlikda GAT qatlamlarini ifodalash;
- ❖ barcha GAT qatlamlarini o'zaro taqqoslash asosida to'plangan ma'lumotlarni qayta tahlil etish va bashoratlash xaritalarini avtomatik ravishda tuzish imkoniyati.

Uch o'lchovli xarita yaratish sanoat, menejment, biznesda tobora kengtrqalmoqda: masalan, shahar boshqaruvi, qurilish aloqa tizimlari, neft va gaz qazib olish va tashish hamda boshqa ishlar. Hozirgi vaqtga kelib qishloq xo'jaligi sohalarida ham uch o'lchovli xaritadan ma'lum qadar foydalanishga erishildi.

GAT texnologiyalari asosida bunday xaritalarni yaratishning muhim xususiyati shundaki, bu texnologiyada qilingan ishlar asosan vektorli ko‘rinishga ega bo‘ladi hamda alohida obyekt bilan ishlash imkoniyatini yaratadi.

GAT texnologiyalaridan foydalanish ish samaradorligini keskin oshiradi. Geografik axborot tizimlari mijozlarning talablarini qondirishda, vaqtni qisqartirishda, ilmiy ishlarni olib borish uchun hududlarni aniqlashda, bo‘layotgan o‘zgarishlarni tadqiq qilishda hamda ularning joylarini aniqlashda va boshqa ishlarda yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida qishloq xo‘jaligi lalmi yerlarini monitoringini amalga oshirish aniqligi oshadi hamda ularni xaritalarini yaratish va albatta yer maydonlarining aniq hisobini yuritish tizimi takomillashib boradi. GAT texnologiyalari yordamida esa qishloq xo‘jaligi lalmi yerlarinig uch o‘lchamli lalmi xaritalarini yaratish imkoniyati yaratildi. Shu o‘rinda aytishimiz mumkinki GAT texnologiyalaridan foydalanish ish samaradorligini keskin oshirishga sabab bo‘ladi. Hududning uch o‘lchamli xaritasini yaratishning yana bir asosiy sababimaydon qiyaligini saqlab qolgan holda lalmi hududda yomg‘ir suvlari yo‘nalishini aniqlash natijasida agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri tashkil etish va bu orqali dala maydonida yomg‘ir suvlaridan samarali foydalanishni hamda lalmi yerlarda bir xil namlikni saqlab qolish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 23.12.2000 yildagi 496-sonli “O‘zbekiston Respublikasida yer monitoringi to‘g‘risida nizomni tasdiqlash” haqida
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.01.2022-yil 22-sonli qarori “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda monitoring ishlarini amalga oshirish, yerlarni muhofaza qilish va yer tuzish faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.04.2023-yil 169-sonli qarori “Buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish, tuproqning unumdor qatlamini saqlash va undan oqilona foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
4. S.Avezbayev, S.N.Volkov Yer tuzishni loyihalash “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashryoti” Toshkent-2006.
5. R.A.Turayev, R.N.Sharopov Lalmi yerlar monitoring “Lesson Press” Toshkent-2023
6. R.A.Turayev Yer monitoring “Lesson Press” Toshkent-2022

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

7. Mirzaabdullayeva M, Muqumov A, Xafizova Z Yer huquqi Toshkent-2016
8. Lex.uz, Ziyonet.uz